

El duelo y la vida digital: una reinterpretación sobre la asimilación del duelo ante los recuerdos que nos ofrecen los medios digitales

El objetivo de este texto no es producir un contenido teórico rodeado de referencias bibliográficas, sino presentarse como un aliento para aquellos que están pasando por un proceso de duelo reciente, que buscan una comprensión laica, respuestas a muchas dudas existenciales y a las angustias personales, en un momento en el que parecen simplemente no existir, no tener sentido, no satisfacer.

Lo importante no es dar respuestas, sino suscitar reflexiones, nuevas perspectivas, hacer entender que es un proceso común a todos y que es posible reorganizar la vida con un sentido muy especial, reapropiándose del difunto en nuestro interior, haciendo saber que [... cuando vivimos con una persona y nos acercamos a ella, la incorporamos y una parte de ella es nuestra, la hacemos nuestra, no se pierde. Lo que recibimos permanecerá en nuestra vida y dará frutos] (Trenado, Iluntze)

Morir, expresión fría, poco inspiradora, devastadora de sueños, de amores. La única certeza en nuestra vida. Ocurre, tarde o temprano, de forma suave o arrebatadora, sutil o perturbadora, suave o dolorosa, llevando a los que se quedan a un momento en el que es necesario actuar de determinada manera para elaborar la experiencia de la pérdida, acompañando la despedida y para que se pueda vivir adecuadamente a la fase del duelo.

En este sentido, resulta muy útil la realización de rituales, que se están devaluando en la frialdad aséptica de la muerte moderna y que deben recuperarse, ya que [... realizar la acción ritual significa contener el pensamiento dentro de las mallas de la acción clara y significativa] (Terrin)

No se puede atribuir una fórmula o un valor fijo al rito; solo cada uno puede decidir cuáles realizar o en cuáles participar, ya sea en el momento de la muerte, del entierro o posteriormente, precisamente porque representan la propia historia: quién es uno, de dónde viene, adónde va, por qué ama y también por qué, allí, en el rito de la muerte, está sufriendo. Es el momento de revivir a quien falleció y verse reflejado en él, de repensar el valor de la historia personal, la intensidad del amor, los caminos y los extravíos de la vida juntos, cuando se 'celebran' las buenas experiencias, se convierte en compañero y se reafirma que la vida no terminó realmente allí, porque algo arraigado en el corazón y en la memoria permanecerá para siempre.

Cuando la muerte llega a casa, provoca un silencio que acalla el alma de la persona en duelo. El silencio nos deja mudos y, al mismo tiempo, dice mucho [... cuando llega la muerte, el duelo nos acompaña para asegurarnos que no estaremos solos en este arduo camino].

(Fukumitsu)

Y las personas deben saber que, ante la pérdida intrínseca que a veces nos depara la vida, pasarán por un proceso de duelo, que es normal, y que no estarán solas. Porque no hay forma de salir del sufrimiento que supone la muerte de un ser querido [... salvo a través del mismo sufrimiento que ello implica. Solo experimentando el dolor que no podemos evitar, podremos ir más allá... sin intentar revivir lo que era «normal», sin negar las heridas, sin caer en el resentimiento y la amargura, sino integrando plenamente el vacío de la vida con una mayor comprensión, con proyectos renovados, con una vida espiritual más profunda, con un renacimiento] (Kataflasz)

La vida humana es una sucesión de sueños, desajustes, convivencias, conflictos, intolerancias, pero, sobre todo, de encuentros valiosos y duraderos que dan sentido a la vida y que, ante la muerte, nos harán sufrir.

Aunque a lo largo de la vida se producen pequeñas pérdidas que deberían alertarnos sobre la despedida definitiva, nunca estaremos preparados y cada pérdida será exactamente como la primera, y su impacto será tanto mayor cuanto más estrecha sea la relación personal o más trágicas sean las circunstancias de la muerte.

La pérdida de un ser querido es una de las experiencias más difíciles de la vida, universal y común a todos.

El duelo por la muerte de un ser querido puede ser angustiante y afectar la salud mental y física de la persona. (Bermejo)

El duelo por la muerte de un ser querido es una muestra del amor que se le profesaba [... no hay amor sin pérdida... todo el mundo pierde a alguien, tarde o temprano, es parte de la condición humana, porque si la muerte no nos arrebatara a nuestros seres queridos, si viviéramos indefinidamente, la vida perdería su color, moriría la solidaridad ante la vulnerabilidad ajena, la eternidad nos quitaría el sabor de las experiencias humanas que tenemos precisamente por ser finitos, limitados y mortales] (Bermejo)

[... aunque la muerte sea un destino inexorable para todos los seres humanos y haya elementos comunes en la experiencia de los afligidos, pertenecientes a diversas culturas y entornos, la forma en que cada uno vive la muerte es extremadamente individual] (Vattimo)

El duelo es un fenómeno natural, un proceso individual que varía según los momentos y que involucra las diversas dimensiones del ser humano, de definición muy compleja, que varía según factores culturales, sin un tiempo definido para que ocurra, que abarca amplios ámbitos de la experiencia humana, como el físico, el psicológico, el cognitivo, el espiritual y el social, rodeado de un torbellino de emociones, donde los rituales tienen un papel fundamental; una experiencia universal, a la vez singular y subjetiva, que para cada uno tiene su tiempo de

elaboración y formas singulares de expresión, siendo manifestaciones comunes la tristeza, la ira, la culpa, la soledad, la nostalgia, la incredulidad, la frustración y el resentimiento. (Kovács; Casellato; Reverte; Worden)

[... es un proceso de transición, un proceso que supone una afirmación del final de la vida, una afirmación de la continuación de la vida... un proceso que supone avances y retrocesos y fases entrelazadas] (Trenado, Iluntze)

[... a lo largo de nuestra vida, abandonamos mucho de lo que amamos y también somos abandonados. La pérdida es el precio que pagamos por vivir. Y también la fuente de gran parte de nuestro crecimiento y nuestras ganancias. Al recorrer el camino desde el nacimiento hasta la muerte, también tenemos que pasar por el dolor de renunciar a una parte de lo que amamos. Tenemos que afrontar nuevas pérdidas necesarias y comprender cómo estas pérdidas se relacionan con nuestras ganancias y cómo a menudo se mezclan. No se puede amar profundamente algo sin volverse vulnerable a la pérdida y no se puede ser un individuo separado, responsable, con conexiones, pensante, sin alguna pérdida, alguna renuncia, alguna renuncia] (Viorst)

[... el duelo reclama nuestra mayor y más hermosa verdad: el valor del amor... La muerte nos impone un silencio vacío. El vacío, la reflexión inevitable] (Bermejo)

[... el duelo es un indicador del amor. Si amamos intensamente, no podemos morir sin dejar a alguien sufriendo] (Cabovedilla)

[... el duelo es tan devastador y perturbador porque confronta a la persona con los cuatro conflictos básicos de la existencia: la muerte, la libertad, la soledad y la falta de significado] (Yalom)

El duelo puede definirse como un conjunto de reacciones ante una pérdida... parte de la vida emocional... es, al fin y al cabo, el acontecimiento vital más grave que la mayoría de nosotros puede experimentar... es el precio que pagamos por el amor, el precio del compromiso... no es un olvidar, es un desprenderse. (Parkes)

Parkes nos dice que el duelo es el acontecimiento vital más grave que podemos experimentar, y esto nos lo explica la autora Chimamanda en su libro «Notas sobre el duelo», cuando nos dice [... el duelo es una forma cruel de aprendizaje. Aprendes lo poco suave y lo furioso que puede ser... es un tormento no solo para el espíritu, sino también para el cuerpo, hecho de dolor y pérdida de fuerzas... el duelo expone capas en mí, raspando escamas de mis ojos... me arrepiento de mis certezas... ya he estado de duelo antes, pero solo ahora he tocado su esencia más pura... solo ahora he aprendido, al tantear en busca de sus límites porosos, que no hay travesía posible... el duelo no es etéreo... es denso, opresivo, algo opaco... no sabemos cómo será nuestro duelo hasta que nuestro duelo ocurre] (Adiche)

Entonces, estamos realmente seguros de que no hay otra forma de superar el dolor por la muerte de un ser querido que no sea experimentando el mismo dolor que ello implica.

Vivir el duelo requiere esfuerzo, o varios esfuerzos, o especialmente algunos, que provocan la ruptura de vínculos que daban sentido a la propia vida, dejando huellas en la biografía [... somos seres biográficos y, en cada una de nuestras páginas, no quedan registrados relatos, sino experiencias verdaderamente vividas. (Franco)

En el trabajo del duelo bien elaborado, gradualmente, se produce la desinversión de la libido objetual y la reapropiación de la libido del ego, lo que, sin embargo, no ocurre en la melancolía, ya que el objeto no puede ser renunciado y la inversión objetual continúa y puede incluso ser más intensa, no permitiendo entonces la retirada de esa energía para ser reapropiada por el ego. En el duelo mal elaborado pueden surgir cuadros melancólicos: mientras que el duelo representa la pérdida real, la melancolía representa el inconsciente relacionado con el objetivo perdido, cuando no se sabe realmente lo que se ha perdido. El proceso de duelo se muestra organizado y se acepta conscientemente cuando la muerte se ha asumido como real y el doliente se muestra dispuesto a realizar nuevas inversiones en su vida, pudiendo así mantener vivos los sentimientos hacia el difunto, lo que se une a la recuperación de la autoestima y la valoración del ego.

[... actualmente, ya no se propone que se rompa el vínculo con el ser querido perdido (o que haya una «desinversión» en él), sino que perdure, aunque con nuevas características ante la realidad de la pérdida. Del mismo modo, el duelo, que antes se vivía por etapas, actualmente se explica mejor como un proceso dinámico cuyo foco oscila entre la pérdida y la restauración] (Vattimo)

Las tareas del duelo son: (Worden)

- Aceptar la realidad de la pérdida, lo que no siempre es posible al principio, pero es esencial para poder trabajar con los impactos que conlleva;
- Permitirse sentir el dolor de esa pérdida;
- Adaptarse a un mundo sin la persona fallecida;
- Encontrar una conexión duradera, reinterpretando emocionalmente al difunto y continuar con la vida [... la disposición de la persona para iniciar nuevas relaciones no depende de olvidar al difunto, sino de encontrar un lugar importante, pero que deje espacio para los demás] (Cabovedilla)

La muerte actual ha quedado relegada a un segundo plano, no se habla de ella, como si eso pudiera evitarla. Es esa muerte prohibida, que debe ocultarse, institucionalizarse,

medicalizarse, sin grandes repercusiones de dolor por parte de los afligidos, que ya no conlleva ritos. Con ello, el duelo ha dejado de valorarse.

Los ritos de muerte y duelo, importantes para la psique, han sido descuidados o realizados rápidamente; sin embargo, para que la muerte no adopte formas obsesivas en el inconsciente, es necesario utilizar este paso, que varía entre las diferentes culturas.

Pensar que hoy en día es más fácil vivir el duelo gracias a la ayuda profesional puede no ser cierto, ya que, al fin y al cabo, en el duelo no hay nada que tratar, hay que estar juntos. Y el doliente tiene una tarea dolorosa y difícil que realizar, que no se puede evitar ni apresurar. La verdadera ayuda consiste en reconocer el hecho y permitir que se organice para que esté disponible para elaborar la pérdida.

- ¿Cómo lo consolaste? ¿Qué le dijiste?

- Nada.

- ¿Qué? -pregunté confundido.

- No le dije nada, solo me senté a su lado.

- ¿No le dijiste nada? -él negó con la cabeza.

- No. A veces, las personas no necesitan palabras, Elliott. A veces solo necesitan un espacio para sentir lo que están sintiendo, con alguien a su lado, para recordar que no están solas. (Cherry – Libro

‘La música del corazón’)

No debemos «patologizar» el duelo. [... El duelo no es una enfermedad. Sin embargo, en el duelo «normal» que se produce al perder a un ser querido, es habitual que existan sentimientos negativos. Por ejemplo, es prácticamente imposible que la persona en duelo no sienta, en mayor o menor medida y durante algún tiempo, tristeza, inseguridad, ira, ansiedad o miedo. La existencia de estos sentimientos no significa que haya una enfermedad; al contrario, define el duelo, y estos efectos deben aflorar y procesarse conscientemente para que el proceso de duelo continúe, transcurra con normalidad y se resuelva. (Solano)

No hay reglas para afrontar el duelo, no hay un modelo correcto o incorrecto, no todo el mundo necesita ayuda profesional, no hay un guion que facilite o acorte el camino. Es algo que lleva tiempo, y cada uno tiene el suyo, ya que, además de la aceptación racional, es necesaria y más laboriosa la aceptación emocional.

Para adentrarnos en el tema ‘la vida digital’ y el duelo, recurriremos a un escrito de Rubem Alves, en el que dice [... Se cuenta la historia de un hombre que amaba apasionadamente a una mujer a la que la muerte se llevó. Desesperado, recurrió a los dioses para que usaran su poder y le devolvieran a la mujer que tanto había amado. Compadeciéndose de él, le dijeron que no podían devolverle a su amada. Ni siquiera ellos tenían poder sobre la muerte. Pero

podían curar su sufrimiento, haciéndole olvidarla. A lo que él respondió: todo menos eso, porque mi sufrimiento es el único poder que la mantiene viva a mi lado].

El duelo es algo complejo, atemporal y que actualmente tiene una importante vertiente que es 'la vida digital'. Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería perpetúan los vídeos y audios de las personas fallecidas, lo que se convierte en un importante factor de impacto en el duelo, que, si se adapta bien, puede servir como un buen recurso para aceptar la nueva realidad y dar un nuevo significado a la vida sin esa persona.

[... con la muerte de una persona no se pierde definitivamente el objeto amado, que puede regresar de otra manera, sin necesidad de presencia física, mediante la incorporación psicológica de los aspectos positivos de la persona perdida, a través de los recuerdos y el afecto] (Trenado, Iluntze)

Al ser una experiencia emocional, el duelo requiere la capacidad de identificar estrategias para aceptar la muerte y adaptarse a ella, y para ello son importantes los ritos, lo que, en la actualidad, implica el uso de tecnologías de la información y la comunicación. (Bermejo)

El duelo trae consigo diversos cambios afectivos. Uno de ellos, la tristeza, es el más frecuente, cuya manifestación externa dependerá de las características emocionales del individuo, y no siempre se traduce en llanto. Otra manifestación, la culpa, suele ir acompañada de reproches personales, generalmente imaginando comportamientos y actitudes que podrían haber sido diferentes, lo que puede provocar ansiedad. Otra es el apego: en el duelo, el apego al ser querido ausente puede trasladarse a objetos, a sus «huellas» y, aunque parezca extraño, el dolor que proviene de ese recuerdo lleva a sentir al difunto como vivo y cercano. (Portes, Retes, Ramírez). Por eso, la 'vida digital' tiene un papel importante en la vivencia, la elaboración y la superación del duelo; permite revivir a la persona y volver a visitarla de forma diferente a como se hacía antes, prestando atención a detalles que antes pasaban desapercibidos; es un proceso de sanación a través de volver a mirar al otro y a uno mismo; y a diferencia de las fotografías, que son estáticas, básicamente estándar, los medios digitales proporcionan colores, movimientos, sonidos, tan cercanos a lo que era antes la realidad.

El tiempo dedicado a revisitar y revivir esta 'vida digital' puede ser intenso al principio, pero al igual que en otras situaciones, como deshacerse o conservar las pertenencias personales del difunto, variará a medida que evolucione el proceso de elaboración y superación del duelo, y la tendencia, con el tiempo, es que esta «vida digital» se mantenga como un recuerdo especial, aunque revisitado de forma menos intensa, ya que, como hemos visto, el duelo no es un trabajo de olvidar, sino de reubicar al difunto en nuestra vida mientras seguimos adelante [... el tiempo necesario será individual: el tiempo para perdonarse a uno mismo por

sentirse enfadado o decepcionado, por no haber sido capaz de evitar la pérdida, por todo lo que le hubiera gustado o no haber hecho] (Kataflasz)

Para muchos, esta experiencia puede verse reforzada o facilitada por la espiritualidad [... rezar por y con la persona que se ha ido. El amor entre ustedes es un vínculo espiritual que la muerte no puede romper. Lo que más nos importa no siempre es lo que podemos tocar o tener cerca] (Kataflasz)

'La tua perdita non è una punizione di Dio o um tentativo di Dio di sottoporti a una prova. Sappi che Dio condivide la lacerazione che è nel tuo cuore e vuole portarti a una nuova speranza a ala pace; sii consapevole che Dio soffre con te'. (Libro – Dal dolore il bene (Karen Kataflasz- Dibujos RW Alley)

'Tu pérdida no es un castigo de Dios para ponerte a prueba. Ten por seguro que Dios comparte el dolor que hay en tu corazón y quiere traerte una nueva esperanza y paz; ten por seguro que Dios sufre contigo'.

Una forma de aliviar el duelo es mantener la sensación de que la persona está cerca y crear una idealización a través del recuerdo de momentos felices (Oliveira, Lopes), y la 'vida digital' favorece esto, sin tener nada de morboso; simplemente ofrece la posibilidad de sentir, tantas veces como sea necesario, un momento con la persona fallecida, lo que constituye un medio importante para asimilar la pérdida, sin el objetivo de olvidar al ser querido, sino de encontrarle un lugar en la vida emocional que no impida su funcionamiento eficaz, ya que nunca se pierden los recuerdos de una relación significativa. (Trenado, Iluntze)

La importancia, en ese momento, de la 'vida digital' es transmitir la idea de que el ser querido no se ha perdido definitivamente, que se puede recuperar de otra forma, sin necesidad de presencia física, mediante la incorporación psicológica de los aspectos positivos de la persona perdida, a través del recuerdo del afecto, y así habría una verdadera sublimación del objeto bueno perdido dentro del propio mundo interior de afectos, encontrando un lugar para esa persona en la nueva realidad. Para ello es importante decir adiós y dar la bienvenida. (Trenado, Iluntze)

Esto implicaría que no es necesario distanciarnos de los recuerdos del ser querido, sino convertir una relación basada en la presencia física en una relación basada en lo simbólico. Al preservar esta relación que fue fundamental para nosotros en el pasado, podemos dar continuidad a una historia de vida interrumpida por la pérdida, emprendiendo la ardua tarea de invertir en un futuro con sentido. (Ovideo Soto, Parra Falcón, Marquina Volcanes)

[... acompañar el recuerdo saludable supone, una vez más, dar espacio a la narración del pasado, de su significado, utilizando la evocación de acontecimientos, imágenes, objetos, fotografías, etc., lo que contribuye a colocar al difunto en un lugar adecuado en el corazón donde no haga daño, donde constituya, con ese recuerdo, un valor presente] (Bermejo)

Milton Nascimento escribió [... así es llegar y partir, son solo dos lados del mismo viaje, el tren que llega es el mismo tren de la partida, la hora del encuentro es también la despedida, el andén de esta estación es la vida de mi lugar, es la vida]

Así, ir al cementerio y aprovechar la 'vida digital' es una forma de ritualidad que promueve el reencuentro con el otro, favorece el duelo, en la búsqueda de reapropiarse de él dentro de uno mismo; el momento de descubrir que el mayor rito que hay que realizar es el del amor, el que se dirige hacia uno mismo, cuando uno se ve reflejado en el difunto y se convierte en uno con él, hasta que el ritual deja de ser necesario, porque se descubre que ya no es necesario buscar fuera lo que ya está consolidado dentro.

[... vive el dolor a tu manera. En una carta, un poema, un dibujo, un diario, o incluso a través de una conversación imaginaria con la persona que has perdido, da rienda suelta a los sentimientos que nunca tuviste la oportunidad de expresar. Esto te ayudará a sanar] (Kataflasz)

[... hay que darse tiempo para sufrir. Puede llevar varios años aceptar que la pérdida es definitiva, que alguien se ha ido para siempre... Sufre a tu manera. Tu forma de sufrir es única, moldeada por tus relaciones particulares, por circunstancias específicas, por tu temperamento característico. Ignora los intentos de otras personas que quieren decirte cómo o durante cuánto tiempo debes sentir el dolor (Kataflasz) porque [... el mundo no nos prepara para perder a quienes amamos. No enseña a nadie a afrontar el duelo (que, por cierto, todos vivimos o viviremos), y mucho menos a ayudar a alguien a sobrellevar su dolor. Lo que la sociedad ofrece, además de unas breves flores en la despedida, es la urgencia de seguir adelante]. (Almeida)

Y terminamos con tres poetas que sintetizan todo esto. Primero con la canción de Luiz Tati, interpretada por Ney Matogrosso, 'Depois melhora' (no dejen de escucharla en YouTube), que nos muestra ese torbellino que angustia, corroe, devora, castiga, un instrumento de martirio, que duele mucho, una caída al abismo, pero que después también mejora... (pero no es bueno hablar mucho de que empeora).

Cada vez que alguien de aquí se va.

Duele mucho, pero luego mejora y con el tiempo

Se convierte en un sentimiento que no siempre aflora

Pero que permanece en la memoria

Luego se convierte en un sufrimiento que lo corroe todo por dentro

Que penetra en el organismo, que devora

Pero luego también mejora

Cada vez que alguien de aquí se va

Duele mucho, pero luego mejora y con el tiempo

Se convierte en un tormento que castiga, deteriora
Como un ave depredadora
Luego se convierte en un instrumento de martirio duro y lento
Una caída en un abismo que aterroriza
Pero luego también mejora
Y se convierte en una fuerza inexplicable
Que hace a todos más amables
Un poco es consecuencia de la nostalgia
Un poco es que volvió la felicidad
Un poco es que ya era hora
Un poco es para que nadie más se vaya
Se convierte en una esperanza
Crece de tal manera que incluso nos tambaleamos
En fin, a veces duele mucho, pero mejora
En fin, ahora solo hay felicidad aquí
Es bueno, es bueno no hablar mucho porque empeora
En fin, solo hay felicidad

Después, con Carlos Drummond de Andrade en su poema 'Ausência', que nos habla de nuestra angustia existencial (que solo quien vive una ausencia significativa puede perderse a sí mismo) y de cómo podemos, en la calidez de revivir una vida, incorporar esa ausencia, que formará parte de nosotros para siempre y nos acompañará por amor, y descubriremos que no estamos solos.

Durante mucho tiempo pensé que la ausencia era una falta. Y lamentaba, ignorante, esa falta. Hoy no la lamento. No hay falta en la ausencia. La ausencia está en mí. Y la siento, tan blanca, tan cerca, acurrucada en mis brazos, que río y bailo e invento exclamaciones alegres, porque la ausencia, esa ausencia asimilada, nadie me la roba.

Y, por último, con el poema 'Guardar' de Antonio Cícero, que sirve para sintetizar esta temática de la 'vida digital', ya que, al revivir, durante el tiempo que cada uno considere necesario al difunto, lo estaremos guardando: guardar es mirar... contemplar... admirar... iluminar... y ser iluminado.

Al igual que el poema, que es hermoso, también la 'vida digital' debe ser vista, revisada y expuesta para mostrar la importancia de conservarla (en la memoria y en el corazón).

Guardar algo no es esconderlo ni encerrarlo. En una caja fuerte no se guarda nada. En una caja fuerte se pierde de vista lo que hay dentro. Guardar algo es mirarlo, contemplarlo, admirarlo. Es decir, iluminarlo o dejarse iluminar por él. Guardar algo es vigilarlo, es decir, velar por él, es decir, estar despierto por él, es decir, estar por él o ser por él. Por eso, es

mejor guardar el vuelo de un pájaro que un pájaro sin vuelos. Por eso se escribe, por eso se dice, por eso se publica, por eso se declara y se recita un poema: para guardarlo. Para que él, a su vez, guarde lo que guarda. Guarde lo que quiera guardar un poema. Por eso el lanzamiento del poema. Por guardar lo que se quiere guardar.

= = = =

Para estar cerca no es necesario estar junto es necesario estar dentro

Autor

João Batista Alves de Oliveira

Médico Paliativista

medpaliar@gmail.com

Referencias

1. Oliveira JBA, Lopes RGC. O processo de luto no idoso pela morte de cônjuge e filho. Psicologia em Estudo Maringá, v.13, n2, p.217-221, abr/jun 2008
2. Oliveira, JBA. O sagrado e a ritualidade diante da morte. Revista Ciências em saúde v2, n2, abril 2012
3. Gouvea, TVS, Fukumitsu, KO (org). Quando a morte chega em casa. Summus editorial, 2022
4. Casellato, G (Org). Luto por perdas não legitimadas na atualidade. Summus editorial, 2020
5. Cabodevilla, I. Las pérdidas y sus duelos. Disponível em https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272007000600012
Acesso 09.10.24
6. Reverte, MAL (coord.). Guía para familiares en duelo. Secpal. Disponível em https://www.bdv.cat/sites/default/files/common/Salut/guia_per_a_familiars_en_dol.pdf
7. Costa, NKR, Souza, AMA. Aspectos teóricos do processo de luto. Disponível em <https://ime.events/iii-conbrasau/pdf/7447> Acesso 10.10.24
8. Solano, VER. Duelo y perdida. Disponível em https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152003000200005
9. Ovideo Soto, SJ, Parra Falcón, FM, Marquina Volcanes, M. La muerte y el duelo. Reflexiones. Ensayos. Disponível em https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412009000100015
10. Porta, VG, Retes, RR, Ramírez, EO. Manifestaciones del duelo. Disponível em <https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/sociosyprofs/documentacion/manuales/duelo/duelo08.pdf>
11. Trenado, MP, Iluntze, C. El proceso de duelo y la familia. Disponível em <https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-autonoma-de-nayarit/quimica-basica/21-el-proceso-de-duelo-y-la-familia-autor-magdalena-perez-trenado/104921117>
12. Bermejo, JC. La muerte del otro. Disponível em <https://www.josecarlosbermejo.es/la-muerte-del-otro/>
13. Kataflasz, K. Dal dolore in bene. Ed Paoline, 2009

14. Adiche, CN. Notas sobre o luto. Tradução Fernanda Abreu. Companhia das letras. São Paulo, 2021
15. Terrin NA. O rito – antropologia e fenomenologia da ritualidade. Trad. José Maria de Almeida. São Paulo: Paulus, 2004